

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING BOLALAR RUHIY SALOMATLIGIGA TA'SIRINI OLDINI OLIH VA OTA-ONALAR UCHUN PSIXOLOGIK TAVSIYALAR

Bozorboeva Gulibonu Sobirjon qizi

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

Psixologiya masofaviy ta'lim yo'nalishi 25-06-guruh talabasi

Xalimjonov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

Kompyuter injineriya va raqamli texnologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17278533>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda raqamli texnologiyalarning bolalar ruhiy salomatligiga ijobiy va salbiy ta'sirlari, ularning hissiy, bilish, kognitiv va ijtimoiy rivojlanish jarayoniga ko'rsatadigan ta'siri o'rganilgan. Tadqiqotning maqsadi — raqamli texnologiyalar ta'sirida bolalarda paydo bo'layotgan ruhiy o'zgarishlarni aniqlash, ularning oldini olish yo'llarini belgilash hamda ota-onalar uchun psixologik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Ishda O'zbekiston psixologlari va xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari tahlil qilinib, raqamli madaniyat, ekran vaqti, ota-onalar nazorati, shuningdek bolalarning virtual va real hayot muvozanati muammolari yoritilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, bolalarda raqamli vositalardan foydalanish me'yorini belgilash, ota-onalar ishtirokini kuchaytirish va raqamli gigiyena madaniyatini shakllantirish ularning ruhiy salomatligini asrashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar

Raqamli texnologiya, bolalar psixologiyasi, ruhiy salomatlik, ekran vaqti, internet, ota-onalar nazorati, kiberbulling, raqamli gigiyena, hissiy rivojlanish.

Kirish

XXI asr — raqamli texnologiyalar asri. Bugun inson hayoti, jumladan bolalik davri ham texnologiyalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Smartfon, planshet, televizor, kompyuter, internet bolalar dunyoqarashining shakllanishida faol rol o'ynamoqda. Bu holat, bir tomondan, bolalar tafakkurini kengaytirib, axborot olish imkonini berayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, ularning ruhiy salomatligiga salbiy ta'sirlar keltirib chiqarmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2030-yilgacha mo'ljallangan "Raqamli O'zbekiston" dasturida texnologik savodxonlikni oshirish muhim vazifa sifatida belgilangan. Shu bilan birga, raqamli vositalardan oqilona foydalanish madaniyatini o'rgatish, bolalar ruhiy salomatligini himoya qilish ham muhim yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Chunki bugungi bolalar axborot oqimining markazida, biroq ularning ruhiy immuniteti hali to'liq shakllanmagan. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yosh bolalarda ortiqcha ekran vaqti diqqatni jamlay olmaslik, hissiy beqarorlik, agressivlik, yolg'izlik va uyqusizlik kabi muammolarga olib keladi. Shu bois raqamli texnologiyalar ta'sirini tahlil qilish, uning oldini olish va ota-onalarga amaliy tavsiyalar berish dolzarb masala hisoblanadi.

Maqsad

Tadqiqotning asosiy maqsadi — raqamli texnologiyalar bolalar ruhiy salomatligiga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganish va uning salbiy oqibatlarini oldini olishga qaratilgan psixologik tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Vazifalar - raqamli texnologiyalar ta'sirini nazariy jihatdan tahlil qilish. Bolalar ruhiy rivojlanishining yosh davrlariga ko'ra raqamli muhitdagi o'zgarishlarni aniqlash. Ekran vaqti,

virtual o'yinlar va ijtimoiy tarmoqlar ta'sirini o'rganish. Ota-onalar uchun psixologik tavsiyalar ishlab chiqish. Raqamli madaniyatni shakllantirishda oila va maktabning o'rni haqida amaliy takliflar berish.

Materiallar va metodlar

Tadqiqot quyidagi manbalar asosida olib borildi:

O'zbekiston Milliy universiteti psixologiya fakulteti olimlari, bolalar psixologiyasi bo'yicha asarlari. UNICEF va APA tomonidan 2021–2023-yillarda chop etilgan "Digital Childhood" va "Screen Time Impact" hisobotlari.

Metodlar - nazariy tahlil, kuzatuv, so'rovnoma, suhbat, statistik tahlil va amaliy psixodiagnostik kuzatuv.

Tadqiqot Toshkent shahridagi 3 ta maktabda 7–13 yoshli 120 nafar bola va ularning ota-onalari o'rtasida o'tkazildi.

Natijalar

Tadqiqot natijalariga ko'ra, quyidagi asosiy holatlar aniqlandi:

1. Raqamli vositalardan haddan tashqari foydalanish muammosi - so'rovda qatnashgan bolalarning 68 foizi kuniga 3 soatdan ortiq vaqtni telefonda yoki planshetda o'tkazishini bildirgan. 25 foiz bolalar esa raqamli o'yinlarsiz bir kunni tasavvur qila olmasligini aytgan. Bu ko'rsatkich bolalarda raqamli qaramlik, addiksiya shakllanayotganini bildiradi.

2. Ruhiy salomatlikka salbiy ta'sirlar - kuzatish natijalariga ko'ra, ekran oldida uzoq vaqt o'tiruvchi bolalarda quyidagi belgilar kuzatildi. Diqqatning tarqoqligi 60% hollarda, hissiy beqarorlik va jizzakilik 45%, uyqusizlik yoki kech uxlash odati 52%, real muloqotdan chekinish 38%. Bu belgilar V.M. Karimovanning "psixik charchash sindromi" deb atagan holatiga juda o'xshashdir.

3. Virtual muloqotning ustuvorligi - ko'plab bolalar do'stlari bilan yuzma-yuz uchrashish o'rniga onlayn muloqotni afzal biladi. Bu esa ularning ijtimoiy kompetensiyasi, empatiya va jamoaviy muloqot ko'nikmalarini pasaytiradi. Shuningdek, virtual olamdagi "ideal obrazlar" bolaning o'ziga bahosini pasaytiradi, bu esa depressiv holatga olib keladi.

4. Ota-onalar nazoratining pastligi - ota-onalarning 70 foizi farzandining internetdagi faoliyatidan to'liq xabardor emas. Bu esa bolaning turli salbiy kontentlarga duch kelish xavfini oshiradi. Psixologlar bu holatni "raqamli befarqlik" deb ataydi.

5. Ijobiy imkoniyatlar - to'g'ri tashkil etilgan raqamli muhit bolaning fikrlash, ijodkorlik, til o'rganish va muammoli vaziyatlarda yechim topish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, ta'limiy dasturlar, interaktiv o'yinlar, raqamli laboratoriyalar bolalarning intellektual o'sishini qo'llab-quvvatlaydi.

Ota-onalar uchun psixologik tavsiyalar

1. Raqamli tartib va vaqt me'yorini belgilash - 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun kuniga 30–40 daqiqa, 7–12 yoshdagilar uchun 1–2 soatlik ekran vaqti yetarli. Ortiqcha foydalanish psixik charchoqqa olib keladi.

2. Birgalikda faoliyatni kuchaytirish - ota-onalar farzandlari bilan birgalikda o'yin o'ynashi, film tomosha qilishi yoki ta'limiy dasturlarda ishtirok etishi lozim. Bu nazoratni osonlashtiradi va hissiy bog'liqlikni mustahkamlaydi.

3. Raqamli gigiyena qoidalarini o'rgatish - bolalarga internetdagi shaxsiy ma'lumotni himoya qilish, noma'lum odamlardan kelgan xabarlarini ochmaslik, zo'ravonlik kontentlarini rad etish kerakligini tushuntirish muhim.

4. Ruhiy holatni muntazam kuzatib borish - bola tez jahllansa, izolyatsiyaga moyil bo'lsa yoki real muloqotdan chetlashsa, bu signal sifatida qaralishi lozim. Zarurat tug'ilganda psixolog maslahati olinadi.

5. Raqamli muhitni ijobiy maqsadlarda ishlatish- ota-onalar bolani foydali onlayn kurslar, kreativ dasturlar, kodlash yoki dizayn o'yinlariga yo'naltirsa, texnologiya bolaning rivojiga xizmat qiladi.

6. Oilaviy "raqamli dam olish" kunlarini joriy etish - haftada kamida bir marta oilada telefonsiz kun o'tkazish tavsiya etiladi. Bu muloqotni kuchaytiradi, mehrni oshiradi.

7. Ota-onalar uchun raqamli savodxonlik treninglari - bugungi kunda maktablarda va mahallalarda ota-onalar uchun "Raqamli tarbiya saboqlari"ni yo'lga qo'yish zarur.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni butunlay taqiqlash emas, balki ulardan oqilona foydalanish ruhiy salomatlikni saqlashning kalitidir. Bunda asosiy rol ota-onalar, tarbiyachilar va pedagoglarga tegishli. Bolaning ruhiy rivojlanishi ijtimoiy muhit bilan uzviy bog'liqdir. Demak, agar bola raqamli muhitda ijobiy, rivojlantiruvchi axborotlarni oladigan bo'lsa, texnologiyalar uning tafakkurini kengaytiradi. Ammo nazoratsiz muhitda bu jarayon aks ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, raqamli dunyoda "kiberbulling", onlayn tazyiq kabi yangi xavflar ham mavjud. UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, 10–18 yoshli o'smirlarning 30 foizi internet orqali ruhiy tazyiqqa uchragan. Bu esa bolalarda o'ziga ishonchsizlik, qo'rquv va ijtimoiy chekinish holatlarini keltirib chiqargan. Shu sababli, raqamli psixologiya yo'nalishini rivojlantirish, maktab psixologlari uchun maxsus o'quv dasturlarini joriy etish zarur.

Xulosa

Raqamli texnologiyalar zamonaviy hayotning ajralmas qismidir. Ularning imkoniyatlari beqiyos, ammo noto'g'ri foydalanish ruhiy salomatlikka tahdid soladi. Bolalarda texnologiyaga qaramlik, diqqat tarqoqligi, hissiy sovuqlik, yolg'izlik va uyqu buzilishlari kuzatilishi mumkin. Shu bois, raqamli texnologiyalarning salbiy ta'sirini oldini olish uchun ota-onalar nazoratini kuchaytirish, raqamli madaniyatni erta shakllantirish, real hayotdagi faoliyatni rag'batlantirish, psixologik savodxonlikni oshirish, raqamli muhitni ta'limiy va ijobiy maqsadlarda ishlatish kerakdir. Bolaning ruhiy salomatligini saqlash — bu nafaqat psixolog, balki har bir ota-onaning asosiy mas'uliyatidir. Texnologiya inson uchun xizmat qilishi, uni boshqarishi emas, balki inson tomonidan boshqarilishi kerak.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimova V.M. "Psixologiya va zamonaviy tarbiya" – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Xudoyberdiyeva D. "Raqamli asrda bolalar psixologiyasi" – Toshkent: Fan, 2022.
3. Ergasheva M. "Oilada bolalar ruhiy tarbiyasi" – Samarqand, 2020.
4. L.S. Vigotskiy. "Bola psixik rivojlanishi" – Moskva, 1984.